

**JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A`ZO BO`LISHDA XITOIY
TAJRIBASIDAN FOYDALANISHNING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Toshpo`latov Bektosh Po`latovich

Annotatsiya: Bugungi kunda barcha davlatlar barqaror iqtisodiy o`shishga erishishlarida Jahon Savdo Tashkilotining o`rni beqiyosdir. Shuningdek, O`zbekiston iqtisodiyoti uchun ham Jahon Savdo Tashkilotining teng huquqli a`zosi bo`lish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ammo olimlar va mutaxassislarni o`ylantirayotgan asosiy muammolardan biri - O`zbekiston Jahon Savdo Tashkilotiga a`zo bo`lishda yo`qotishlarga tayyor turishi va ularni minimallashtirishi. Ushbu maqolada Xitoyning Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a`zo bo`lish jarayoni, a`zolikning mamlakat iqtisodiyotiga ta`siri, foyda va zararlari yoritilgan hamda Xitoy tajribasidan foydalangan holda O`zbekistonning Jahon Savdo Tashkilotiga a`zo bo`lishidan keyingi iqtisodiy holat tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so`zlar: Jahon Savdo Tashkiloti, O`zbekiston, Xitoy, Tashqi savdo

Kirish

Jahon savdo tashkiloti jahon savdosini nazorat qilish va erkinlashtirish uchun tashkil etilgan xalqaro tashkilot bo`lib, hozirgi kunda 164 davlat o`zaro savdo aloqalarini aynan ushbu tashkilot qoidalariga muvofiq amalga oshirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti davlatlar o`rtasidagi siyosiy munosabatlarni tartibga solsa, Jahon Savdo Tashkiloti (keyingi o`rinlarda JST) esa ular o`rtasidagi tashqi savdo munosabatlarini tartibga soladi.

Ta`kidlab o`tish lozimki, JSTning asosiy maqsadlaridan biri o`zini o`zi himoya qilishni kuchaytirish va proteksionizm qo`llanishini bekor qilishdan iborat. Mazkur tashkilot xalqaro tijorat uchun qulay huquqiy tizimni taqdim eta oladigan cheksiz imkoniyat eshigi. O`zaro qabul qilingan muhim hujjatlar davlatlarning o`z savdo siyosatlarini kelishilgan mezonlarda olib borishlarida mas`uliyat yuklaydi. Bundan ko`zlangan maqsad — jahon bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishda tovarlar va xizmatlarni ishlab chiquvchilar, eksportyor va importyorlarga ko`mak

berishdir. Shu kabi imkoniyatlarga ega bo'lish uchun O'zbekiston JSTga a'zo bo'lishi dolzarb masalaga aylanib ulgurdi. Xitoy Xalq Respublikasining JSTga kirish tajribasini o'rganish kelgusida O'zbekiston JSTga a'zo bo'lganda yo'qotishlarni minimallashtirishga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

R.Pomfret o'zining "O'zbekiston va Jahon Savdo Tashkiloti" maqolasida, "Agar hukumat xomashyo va resurs eksporti qaramligiga qaraganda diversifikatsiyalangan raqobatbardosh iqtisodiyotga jiddiy ahamiyat qaratsa, shunda O'zbekiston JST a'zoliciga erishadi va undan foyda oladi. Agar iqtisodiyot tub islohotlarga chidamli bo'lib qolsa, unda a'zo bo'lish qiyin bo'ladi va bu sodir bo'lgan taqdirda ham ko'p foyda olib kelmaydi."-deya ta'kidlab o'tgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarni xalqaro olim va mutahassislar yuqori baholashmoqda va kuzatishmoqda. Islohotlar natijasi esa kelgusida JSTga kirish yoki kirmaslik masalasini belgilab beradi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Graham Boden o'zining "Xitoyning JSTga kirishi: iqtisodiy yutuqlar" maqolasida quyidagi fikrlarni ilgari surgan, "Xitoyning JSTga a'zo bo'lishi Xitoyliklar uchun ham jahon iqtisodiyoti uchun ham katta turtki bo'ldi. JSTga a'zolik eksport hajmining hayratlanarli darajada o'sishi, importga tariflarning kamayishiga olib keldi. O'sib borayotgan eksport bozori hamda investitsiyaga to'siqlarning kamayishi Xitoy kapitali ortishini ta'minlab berdi. A'zolik talablari Xitoy xalqiga buyuk savdo liberalizatsiyasini, davlat aralashuvi passiv bo'lgan tadbirkorlikni hamda xususiy sektorga katta kuch olib kirdi." Ko'rinib turibdiki, JSTga a'zolik O'zbekistonga ham iqtisodiy o'sishni yanada oshirishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston iqtisodiyoti uchun Jahon Savdo Tashkilotining teng huquqli a'zosi bo'lish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ammo olimlar va mutaxassislarni o'ylantirayotgan asosiy muammolardan biri O'zbekiston Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lishda yo'qotishlarga tayyor turishi va ularni minimallashtirishdir. A'zo bo'lishda jahon tajribasidan foydalanish kelgusida foyda

va zararlarni prognoz qilishda yordam beradi. Eng optimal variant sifatida Xitoy tajribasidan foydalangan holda O`zbekiston JSTga a`zo bo`lishidan keyingi holatini tahlil qilish mumkin bo`ladi.

15 yillik keng qamrovli muzokaralardan so'ng, Xitoy 2001 yil 11 dekabrda rasman JSTga a'zo bo'ldi. Xitoy hukumati JSTga a'zo bo'lishni Xitoy iqtisodiyoti jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi uchun noyob imkoniyat deb hisobladi; bundan tashqari, bu Xitoy ichidagi iqtisodiy va huquqiy islohotlarni tezlashtirish va chuqurlashtirish uchun dastak edi. Xitoyning JSTga a'zo bo'lishi deyarli barcha JST a'zolariga butun dunyo bo'ylab potentsial iste'molchilarning deyarli 20 foizini tashkil etadigan 1.3 milliarddan ortiq kishilik ulkan bozorga kirish imkoniyatini berdi. JSTning o'zi uchun Xitoyning a'zo bo'lishi juda ko'p oqibatlar va xavflarni keltirib chiqardi va bunday gigantning qo'shilishi bilan muvaffaqiyatli kurashish qobiliyatini xavf ostiga qo'ydi.

Muvaffaqiyatli bo'lishiga qaramay, JSTga a'zo bo'lishning uzoq davom etgan jarayoni oson va silliq kechmadi. Xitoyning ham rivojlanayotgan, ham rivojlangan davlat ekanligi muzokaralarga to'sqinlik qildi. Xitoy hukumati muzokaralar davomida Xitoyning rivojlanayotgan davlat maqomini doimiy ravishda ta'kidlagan bo'lsa-da, G'arb davlatlari Xitoyga iqtisodiy kuch sifatida qarashdi va uning qo'shilishi o'z iqtisodiyotlariga jiddiy zarar yetkazishidan qo'rqishdi. Bu Xitoyni nihoyat 2001 yilda JSTga to'liq kirish evaziga misli ko'rilmagan shartlar va majburiyatlarni qabul qilishga olib keldi.

Xitoy Xalq Respublikasining JSTga qo'shilishi to'g'risidagi Protokol Xitoy oldiga uning iqtisodiyoti va savdosining ko'p jihatlari bo'yicha 5 yillik o'tish davrida erishilishi kerak bo'lgan ko'plab majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu majburiyatlarning barchasi Xitoyda xalqaro savdo tizimining asosiy tamoyillariga aniq mos keladigan haqiqiy erkin bozor iqtisodiyoti sifatida harakat qilishini ta'minlash va boshqa JST a'zolariga Xitoyning kirishidan kelib chiqadigan har qanday salbiy oqibatlardan vaqtinchalik himoyani ta'minlashga qaratilgan edi.

Xitoy savdoni tartibga solish tizimini isloh qilish va modernizatsiya qilishga rozi bo'ldi. Umuman olganda, Xitoy savdo huquqi bo'yicha o'z majburiyatlarini keng

qamrovda va o'z vaqtida bajardi. Natijada noqishloq xo'jalik mahsulotlari uchun tariflar o'rtacha 8,8 foizga kamaydi. Ammo, hozirda G'arb mamlakatlari uchun yuqori ahamiyatga ega bo'lgan sanoat mahsulotlariga nisbatan savdoda bir qancha asossiz tarif va tarifsiz to'siqlar mavjud. Ushbu chora-tadbirlar boshqa mamlakatlar Xitoyga eksport qilishlariga to'sqinlik qiladi va JST majburiyatlarini to'liq bajarmaslik hissini yaratadi.

Xitoy a'zo bo'lgan kundan boshlab yetti yillik muddat ichida xizmatlar savdosini to'liq liberallashtirishni qabul qildi. JSTga qo'shilish Xitoyni xorij firmalari uchun hozirgacha juda yopiq xizmatlar bozorini deyarli to'liq ochishga majbur qildi. Aslida, Xitoy tomonidan ushbu sohada qabul qilingan majburiyatlar JSTga a'zo bo'lgan boshqa davlatlar tomonidan xizmatlarning erkin savdosi bo'yicha qabul qilingan majburiyatlardan yuqori ekanligi aytiladi, bu esa yaqin tarixdagi "liberallashtirishning eng dramatik epizodlaridan biriga" olib keldi.

JST qoidalariga muvofiq, Xitoyda deyarli hech qanday xizmat liberallashtirishga o'tishdan ozod etilmaydi: professional xizmatlar, kompyuter xizmatlari, telekommunikatsiya, qurilish va muhandislik xizmatlari, yetkazish xizmatlari, ta'lim xizmatlari, moliyaviy xizmatlar, sug'urta xizmatlari yoki transport xizmatlarining barchasi Protokolda ko'rsatib o'tilgan.

JST a'zo davlatlar bank sektoriga ham ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Xitoy xorijiy banklar uchun juda jozibali bozor hisoblanadi. Uning katta aholisi va barqaror iqtisodiy o'sishi Xitoy moliya sektorining tez kengayishiga olib keladi. Xorijiy banklar Xitoyda mavjud bo'lgan har qanday bankka kirish va ularni boshqarishga intilishadi. Bundan farqli o'laroq, Xitoy hukumati mahalliy bank faoliyatini himoya qilishni maqsad qilgan holda, Xitoyda xorijiy banklarning faqat cheklangan aralashuvini qabul qiladi. Xitoy hukumati Xitoy faqat ma'lum xorijiy institutlarga Xitoy-xorijiy qo'shma korxonalarini tashkil etishga ruxsat berish, lekin Xitoy banklarini sotib olishni cheklash majburiyatini olganligini tasdiqlaydi. Shuningdek, Xitoyning xorijiy kapital ishtirokidagi mahalliy banklarida transchegaraviy qo'shilish jarayonlari so'roq ostida qolmoqda.

Xulosa

JSTning asosiy printsipli diskriminatsiyasiz savdo bo'lganligi sababli, uning barcha talablari adolatli xalqaro savdo muhiti uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Ko'pgina mamlakatlar JSTga a'zo bo'lishiga nafaqat tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, balki ichki iqtisodiy islohotlarni rag'batlantirish, bozor iqtisodiyotiga o'tish va qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadi ham turtki bo'ladi. Umuman, JSTning asosiy vazifalari manfaatdor a'zo davlatlar o'rtasida ko'p tomonlama savdo muzokaralarini o'tkazish, savdodagi nizolarni bartaraf etish, a'zo mamlakatlar milliy savdo siyosatini monitoring qilish, boshqa ixtisoslashgan xalqaro muassasalar bilan hamkorlik olib borishdan iborat. Bu kabi vazifa va tamoyillar, shubhasiz, O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalashga katta hissa qo'shishi aniq.

Ushbu maqolada JSTga a'zo bo'lishda Xitoy tajribasini o'rganishdan asosiy sabab Xitoy JST ga a'zo bo'lishda kam bo'lmagan muddatli yo'lni bosib o'tgan. Xitoy tajribasini o'rganib, shuni bilish mumkinki, JSTga a'zo bo'lgan ilk davrda ma'lum sohalarda yo'qotishlarni kuzatish mumkin. Biroq, ko'plab imkoniyalar eshigi ochilishi mamlakat iqtisodiyotiga ulkan yutuq olib kelishi tayin. Faqat buning uchun Xitoy kabi iqtisodiyot tarmoqlarida bosqichma-bosqich islohot olib borishimiz taklif etiladi. JSTga a'zo bo'lish bilanoq JST qat'iy talablarini bajarishni talab etmaydi. Bosqichma-bosqich bajarilishiga imkon beriladi. Bu imkon esa mamlakatga bir muncha qulaylik yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Carlos Esplugues "China's accession to WTO" *Researchgate*. 2011
2. Richard Pomfret "Uzbekistan and the World Trade Organization" *Silk Road: A Journal of Eurasian Development*. 2020
3. Voxidova M.X. "Xalqaro iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida O'zbekistonning Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lishi muammolari va istiqbollari" *Xalqaro moliya va hisob*. 2018
4. Graham Boden "China's accession to the WTO: Economic benefits" *The Park Place Economist*. 2012

5. Catleen D., Rachel F. “World Trade Organization: Overview and Future Direction” *Congressional Research Service*. 2021
6. www.wto.org
7. www.interfinance.uz